

PEDAGOGICAL SCIENCES

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ОНЛАЙН-РЕСУРСИ, ПРОГРАМИ ТА МОБІЛЬНІ ЗАСТОСУНКИ

Галецький С.М.

*Національний університет «Острозька академія»,
доцент кафедри міжкультурної комунікації*

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH: ONLINE RESOURCES, PROGRAMS AND MOBILE APPLICATIONS

Galetskyi S.

*The National University of Ostroh Academy,
Department of Intercultural Communication*

Анотація

У статті здійснено огляд та зроблено узагальнення основних питань використання інноваційних технологій (онлайн-ресурсів, програм, мобільних застосунків) у викладанні англійської мови для здобувачів покоління Z, особливістю котрого є природність користування інформаційними технологіями. Акцент здійснено саме на боці використання інноваційних ресурсів викладачем, коли ресурс набуває рис педагогічної технології, тобто має відповідний таргетований педагогічний супровід та стає органічною частиною освітнього процесу з навчання мови, а не просто окраїнним додатком. Наголошено на ролі викладача як організатора процесу використання інноваційних технологій, а також його ролі фасилітатора, який добирає інноваційні технології в спосіб оптимізації освітнього процесу (зацікавлення, мотивації, цільового використання, індивідуалізації процесу навчання для здобувача, спрощення процесу контролю знань тощо).

Abstract

The article reviews and summarizes the main issues of using innovative technologies (online resources, programs, mobile applications) in teaching English to students of generation Z, the feature of which is the naturalness of using information technologies. Emphasis is placed on the use of innovative resources by the teacher, when the resource acquires the features of pedagogical technology, that is, it has appropriate targeted pedagogical support and becomes an organic part of the educational process of language learning, and not just a peripheral application. The role of the teacher as an organizer of the process of using innovative technologies is emphasized, as well as his role as a facilitator who selects innovative technologies in a way to optimize the educational process (interest, motivation, targeted use, individualization of the learning process for the learner, simplification of the knowledge control process, etc.).

Ключові слова: англійська мова, іноземна мова, інноваційні технології, покоління Z, оптимізація викладання, генеративні стратегії.

Keywords: English language, foreign language, innovative technologies, generation Z, optimization of teaching, generative strategies.

Постановка проблеми. У теперішньому світі технологія всюдисуща. Через повсюдну технологізацію, зокрема і в ніші здобуття знань, методологія викладання також зазнала кардинальних змін. Фраза «електронне навчання» або «технології в освіті» стала новим орієнтиром у кожному освітньому середовищі. Впровадження технологій в освіту дійсно важливе, оскільки це задовольняє потреби сучасних студентів. Сьогоднішнє середовище в аудиторіях докорінно відрізняється від традиційного. Власне, це пов'язано з тим, що тепер освітній процес орієнтований на навчання покоління т. зв. зумерів. Покоління Z уже відзначилось найбільшою кількістю здійснених у суспільному житті модифікацій за відносно короткий період часу. Більшість цих модифікацій зосереджена саме на способі взаємодії з технологіями [7, с. 99]. Це покоління народжених між 1995 і 2009 роками складається з індивідів істинно цифрової епохи

(англ. *true digital natives* [2]). Вони означаються дефініцією «технічно підкований» (англ. *tech-savvy* [2]), що означає використання технологій не як інструменту, а як способу життя. Незабаром до університетів прийдуть навчатись представники покоління «альфа» (2010–2020 р. н.). Варто зважити на те, що коли покоління зумерів охоплює майже 15 років (раніші покоління охоплювали й 20 років), то покоління «альфа» – усього проміжок у 10 років. Це все свідчення того, що покоління стали швидше змінюватись. Оскільки освіта – це головна соціальна інституція, яка бере на себе відповідальність за ефективність взаємодії з новими поколіннями, їхню адаптацію до сучасного їм світу, то саме перед освітньою сферою гостро стоїть питання оперативної акомодатії навчального процесу до потреб зумерів. За менш ніж 10 років до університетського навчання вже будуть залучені перші представники покоління «альфа». Отже, вища освіта стосовно за-

доволення щораз вищих потреб здобувачів та майбутніх фахівців у міжкультурній взаємодії має бути проактивною та орієнтованою на актуальність освітнього середовища впродовж проєкції на щонайменше десятиліття-два.

Проблема викладання англійської мови для зумерів як здобувачів вищої освіти полягає передусім у тому, що навчають їх викладачі, які не є дітьми цифрової епохи, для яких технології не є настільки природним і органічним середовищем діяльності [6, с. 2]. Це покоління бейбі-бумерів (1946–1964 р.н.), покоління X (1965–1980 р. н.) та покоління міленіалів (тисячолітників, 1980–2000 р. н.). Типові методи, які переважно базуються на читанні лекцій і заучуванні, є звичними для давніших поколінь. Завжди є спокуса викладачеві старшого покоління не змінювати свої підходи до навчання, не виходити із зони комфорту, а й своїх студентів навчати за анахроністичною пасивно-репродуктивною системою. Традиційна методика навчання англійської мови, яка також виключає можливість адекватної інтеграції до процесу навчання інноваційних технологій, зводить вивчення іноземної мови до механічного запам'ятовування й не сприяє розвитку англійської мови як комунікативної навички. Натомість нові технології, такі як інтернет, YouTube, Zoom, соцмережі, блоги, мобільні телефони, інтерактивні дошки та багато інших, не тільки урізноманітнюють навчальний процес, але й слугують основою справжньої інтерактивності. Використання інноваційних технологій – фундамент сучасних методів ELT (English language teaching), запорука динамічних якісних трансформацій у методиці викладання англійської для студентів ЗВО.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання використання інноваційних технологій для навчання іноземної мови ніяк не є новим напрямом, проте його й не можна назвати напрямом досліджень з перспективою вичерпності: поява нових технологій навчання, нові потреби знання іноземної мови, проведення наукових розвідок та інтеграція даних емпіричних досліджень до освітнього процесу, відмінності в матеріально-технічному забезпеченні вишів, різна мотивованість викладачів використовувати інноваційні технології для навчання англійської мови тощо щоразу створюють нові прецеденти для розкриття теми з виявленими важливими аспектами.

З. Абідін та С. Шарбаві, досліджуючи ексклюзивне й повсюдне використання англійської мови представниками, які народилися приблизно в часи нового тисячоліття (те ж саме покоління Z, або *zoomers*), намагаються виявити на основі обговорень мови та соціальних взаємодій патерни сприйняття соціальної ідентичності зумерами – через їхні мовні (іншомовні – англомовні) практики [1, с. 258]. Робиться важливий висновок: англійська мова для покоління зумерів така ж потрібна й природна, як і використання технологій. Отже, коли для навчання іноземної мови використовуються інноваційні технології – ситуація від того набуває рис win-win, тобто є взаємовигідною.

У науковій літературі багато опрацьовується проблема генеративних стратегій з метою навчання, зокрема під час вивчення англійської мови. Дедалі частішими є наукові студії, у яких предмет уваги – застосування для викладання англійської мови генеративних стратегій саме на основі інноваційних технологій. Теорія генеративного навчання, що виникла в галузі когнітивної науки, лежить в основі процесу осмисленого навчання. Теорія передбачає, що глибина нашого розуміння або те, що часто називається «глибоким навчанням» (англ. *deep learning*), залежить від здатності студента активно інтегрувати нову інформацію в наявну базу знань. Ключовим для цієї теорії є поняття «генеративного процесу», який охоплює когнітивну роботу з організації та інтегрування в окремі блоки інформації під час процесу пізнання. О. Конотоп та ін., вивчаючи ефективність стратегій генеративного навчання в контексті самостійного вивчення англійської мови з використанням мобільних технологій, виокремлює вісім генеративних стратегій, які мають окремі обмеження та особливості застосування. Цими вісьма стратегіями є підсумовування, відображення, малювання, уявлення, самотестування, самопояснення (студенти мають пояснювати матеріал своїми власними словами), викладання («взаємне навчання»: студенти залучаються як педагогічний персонал для навчання інших студентів), розігрування (система навчання, яка передбачає засвоєння нового навчального матеріалу за допомогою активних фізичних дій на кшталт маніпулювання досліджуваними предметами, використання інформативно-комунікативних жестів тощо) [11, с. 160]. Іншими популярними генеративними стратегіями є: 1) генерування запитань студентами на основі виучуваного матеріалу; 2) розв'язання завдань, що містить практичне застосування нового матеріалу й залучення інструментів критичного мислення; 3) створення: студенти створюють щось нове, використовуючи свої знання та досвід (написання есе, створення презентації або проєкту). Одночасне використання генеративних стратегій та комп'ютерних, а також мобільних технологій для викладання англійської мови є продуктивним [9, с. 51]. Це засвідчують емпіричні дослідження [9; 10; 13; 16; 18] позитивне сприйняття студентами та загальне задоволення їхнім досвідом використання мобільних технологій під час викладання англійської мови (практичного курсу англійської мови чи за професійним спрямуванням). Зокрема, у розвідці К. Кіма відзначено ефективність мобільних технологій, щоб навчати студентів письма та читання [9, с. 53].

Варта уваги узагальнювальна стаття словацьких науковиць Бекешової Яни та Романової Івети «Шість технологічних інновацій, які змінили викладання англійської мови» (2019). Цими новаціями названо інтерактивну дошку (англ. *interactive whiteboard*), смартфон, Skype (а згодом і низка інших програм синхронного відеозв'язку), блоги, подкасти та онлайн-ігри. Серед мобільних застосунків виокремлено 4 програми, які зосереджені на

загальних або специфікованих знаннях з англійської, словниковому запасі, сприйнятті на слух та усному мовленні: Socrative, Wordable, Tri Pro English, Fluent U. Також відзначено роль Google Translate, Google Docs, Google Drive як допоміжних ресурсів для організації навчальної діяльності з опанування іноземної мови [5, с. 30–38]. Варто зазначити, що коли інтерактивна дошка – доволі дорогавартісна технологія, яка не доступна всім вишам, аби забезпечити її масове використання, обладнавши нею всі чи більшість аудиторій, то решта зазначених технологій доступні кожному здобувачеві освіти на основі таргетованого використання щоденних девайсів (смартфонів, ПК, ноутбуків, планшетів тощо). У цьому їхня однозначна перевага.

Рідше предметом наукової уваги й експериментальних досліджень стає використання соціальних медіа для вивчення іноземної мови. Почасти через те, що соціальні медіа для вивчення англійської – це радше інструмент неформального навчання, самостійного, а подекуди й пасивного (мимовільного) навчання. Утім, Де Джагер та ін. констатують, що, окрім покращеної комунікації (в оригіналі – *dividends of connectivism*), візуальна взаємодія та кіберлінгвістика стали критично важливими практиками для тих, хто вивчає англійську. Це ставить на чільне місце освітню політику щодо електронного навчання та використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Отже, огляд літератури наголошує на тому, що інноваційні технології – це мастхев сучасної освітньої парадигми та особливо – викладання іноземної мови. Проте бракує праць-узагальнень, котрі б на основі наявного дослідницького матеріалу робили теоретичні висновки-узагальнення щодо типового функціоналу та методологічного супроводу використання технічних освітніх ноу-хау.

Мета статті полягає в огляді та узагальненні питань використання інноваційних технологій (онлайн-ресурсів, програм, мобільних застосунків) у викладанні англійської мови.

Виклад основного матеріалу. На основі огляду літератури та згідно з емпіричним досвідом викладання англійської мови для сучасного покоління студентів можна дійти висновку щодо ключових векторів впливу інноваційних технологій на процес навчання здобувачів:

– підвищення мотивації до навчання: це пояснюється тим, що сьогоденні здобувачі освіти зазвичай почуваються комфортніше, використовуючи цифрові пристрої під час вивчення мови, особливо завдяки таким інструментам, як розпізнавання голосу (полегшує рецепцію іноземної мови на слух, особливо під час вправ практики Listening на сприймання й розпізнавання мовлення від різних носіїв англійської мови, наприклад, американський, канадський, британський акценти тощо, які мають свої особливості) та інтерактивні мультимедійні вправи [17];

– інструмент педагогічної фасилітації: на офіційному сайті British Council фасилітація розкрита

через надання необхідних ресурсів, інформації та підтримки з метою того, аби здобувачі освіти самостійно могли виконати завдання; фасилітація в цьому разі вжита як антонім до слова «викладання» (в оригінальній статті – “*rather than teaching*”);

– стимулювання самостійності студентів: з попередньої тези випливає, що завдяки використанню інноваційних технологій викладач, з одного боку, полегшує свою роботу, перекладаючи частину обов’язків викладання на технічні засоби навчання англійської мови, чим стимулює самостійність здобувачів освіти, дає досвід особистої взаємодії з інноваційними ресурсами з метою навчання, чим окреслює перспективні напрями роботи студентів – із перспективою на навчання впродовж життя;

– можливість використання індивідуального навчального розкладу з виконання завдань за посередництвом інноваційних технологій, які можуть бути частиною домашньої роботи з підготовки до семінарів та практичних занять або в межах самостійної роботи студента: у такому разі технології дають змогу студентам на власний розсуд визначати зручні періоди для роботи з вивчення англійської мови, бути вільнішими в обранні зручного часу в межах звітної періоду (до дедлайнів), чим значно зменшує тривожність;

– стимулювання інтересу через використання нетипового, креативного контенту для організації навчання англійської мови, адаптованого до сучасних уявлень про інтерактивність навчального процесу;

– таргетованість та повноцінність навчального процесу: удосконалення технологій полегшило викладачам і студентам доступ до широкого спектру автентичних ресурсів та зробило загальнодоступним спілкування з носіями та англійської мови, а також тими, хто так само вивчає англійську мову як іноземну або другу мову;

– регулювання навчального навантаження, відповідно до чого студенти індивідуально можуть варіювати інтенсивність підвищення складності завдань кожного наступного навчального заняття: ресурси на кшталт популярного DuoLingo специфікуються відповідно до вихідного рівня знання англійської мови й бажаного рівня – згідно з тим, яка мета вивчення іноземної мови користувачем, також враховується можливий робочий час, який користувач погоджується виділяти щоденно на вивчення англійської; ресурс так і повідомляє, що його мета – зробити вивчення іноземної мови щоденною звичкою, задля чого використовуються зручні нагадування.

На сьогодні має бути чітке розуміння того, що технології під час вивчення англійської мови більше не є перевагою, а стали необхідністю чи доконечною умовою взаємодії зі студентами. Тому дослідники помічають не просто ріст навчальних показників у студентів, яким англійська викладається технологізовано, але й зниження численних навчальних показників у студентів, яким англійську викладають за старими анахроністичними сьогодні методами на основі лише роботи з посібниками й іншими друкованими матеріалами [11, с. 165]. Це

відповідно, зниження мотивації через низьку креативність таких занять та знижені можливості відстежувати свій індивідуальний прогрес в опануванні мови, зниження інтересу, оскільки сучасні студенти відповідають, що вважають недоцільним відвідування навчальних занять, організованих у звичній формі, брак регламентації навчального навантаження та індивідуального підходу до вивчення англійської мови (менша змога будувати індивідуальні траєкторії навчальних досягнень). До того ж щоразу зростає тривога щодо способів перевірки знань під час традиційного заняття без урахування особливостей індивідуального сприйняття навчальної інформації [11, с. 160–181].

Щодо останнього твердження якраз варто посперечатись. У працях доволі часто порушується питання підвищеної стресовості занять, організованих у традиційному форматі. Однак вивчення нового – це завжди стресомісткий процес, без якого процес пізнання неможливий. Тут викладачеві треба вміти віднаходити баланс між традиційними методиками викладання та інноваційними – без дисгармонійного переважаання на користь одного чи іншого, коли це не є виправдано навчальним контекстом. Скажімо, з метою уникнення стресу неможливо завжди толерувати небажання студента комунікувати англійською спонтанно в монологічній чи діалогічній формі безпосередньо в аудиторії чи в синхронному форматі під час дистанційного навчання. Зрештою, усі офіційні тести на визначення рівня знання англійської мови передбачають блок Speaking. Треба зауважити й те, що більшість інноваційних технологій якраз спрямовані на пасивне щодо власне комунікативних навичок вивчення англійської мови. Тобто більшість онлайн-ресурсів, програм і мобільних застосунків націлені на вивчення нової лексики, конструювання речень методом складання пазлів чи кнопкового введення тексту, відточення граматики тощо. Але їхній потенціал низький стосовно формування активних комунікативних навичок – саме спонтанного мовлення в конкретній комунікативній ситуації. Можливість ситуативної мовної взаємодії в природному середовищі з метою задоволення особистих життєвих потреб чи виконання професійних обов'язків – це і є показник найвищого рівня знання мови. У такому разі використання онлайн-ресурсів, програм і мобільних застосунків з вивчення англійської мови може слугувати підготовчим етапом до продуктивної комунікації. А вже варіант повноцінної взаємодії іноземною мовою з носіями мови чи з іншими особами, які так само вивчають англійську в конкретній ситуації та з конкретними прагматичними цілями комунікативного акту може відбуватись або в безпосередньо очному форматі або у форматі технічно опосередкованому (за допомогою засобів аудіо- чи відеозв'язку, у чатах тощо).

Тому роль викладача з огляду на потребу використання інноваційних технологій у викладанні англійської мови теж суттєво змінюється. Передусім він перебирає на себе роль коуча, фасилітатора й менеджера процесу навчання. Досвід викладання та

власний досвід вивчення іноземної мови на високому професійному рівні – це ті переваги, яких точно не має здобувач, який ще тільки на шляху до повноцінного знання англійської мови. Отже, роль викладача полягатиме в:

- підборі максимально ефективних інноваційних технологій для інтеграції їх у навчальний процес;

- гармонійному поєднанню традиційних та новаторських методик викладання англійської мови;

- стимулювання спонтанної комунікативної активності здобувачів в аудиторному форматі чи у форматі віддаленої синхронної комунікації з носіями та знавцями мови (native speakers, non-native speakers, expert users);

- виконанні коригувальних функцій: викладач повинен постійно відстежувати ефективність взаємодії студентів із пропонованими онлайн-ресурсами, розробити систему контролю й оцінювання знань, яка б робила онлайн-ресурси не просто допоміжним джерелом навчання, успішність та повноцінність користування яким зрештою ігнорується викладачем під час виставлення балів успішності;

- вихованні студентів як компетентних користувачів технологій, аби вони вчилися самостійно добирати онлайн-ресурси, які б допомагали їм досягати індивідуальних цілей навчання мови, а також могли самостійно оцінювати якість пропонованих ресурсів.

З прогресом інноваційних технологій та появою дедалі нових інструментів вивчення іноземної мови вже зникло питання браку ресурсів, натомість щораз більше актуалізується питання того, як із надміру інноваційних технологій обрати саме ті, що якісно допомагають опанувати іноземну мову студентам з визначеним вихідним рівнем іншомовної компетентності, а також мають таргетований вплив саме на ті слабкі точки, які визначаються індивідуально в кожного окремого студента (наприклад, одним потрібно удосконалити навички слухання, іншим – розширювати словниковий запас, покращувати перекладацькі вміння і т.д.). Низка функцій викладача пов'язана саме з організацією процесу навчання, налагодженням індивідуальної та групової навчальної роботи здобувачів освіти, а також проєкцією навчання на період після формального завершення навчального курсу в межах освітньо-професійних програм. Треба зауважити й те, що викладання англійської мови з використанням інноваційних технологій – умова забезпечення функціональності освітнього процесу на час кризових станів (пандемій, воєнних станів, природних катаклізмів та ін.). Студенти, які в нормальних умовах не навчені працювати із залученням онлайн-ресурсів, програм та мобільних застосунків, як уже показав кризовий період пандемії Covid-19, з великою вірогідністю матимуть проблеми під час налагодження навчальної діяльності в дистанційному чи змішаному форматі.

В огляді літератури звернено увагу на збільшення обсягів використання генеративних техно-

логій на основі мобільних застосунків під час вивчення іноземної мови. Мобільні застосунки доречні для застосування аудиторно чи позааудиторно внаслідок їхньої доступності та різноманіття можливих завдань із їхнім використанням. Можливий формат використання мобільних застосунків, доступних для завантаження в Play Market або App Store та з доступним інтерфейсом може мати такий вигляд: створення тематичних тестів у Google Forms / Test Maker / Kahoot; розроблення стислих конспектів навчальних матеріалів за допомогою сервісів нотатників (Samsung Notes, Note Manager, etc); створення концептуальних карт у Mind Map Maker – Mindomo, Miro: Online whiteboard, etc; створення тематичних презентацій за темою у Microsoft Power Point; написання есе за допомогою ресурсу Writer Plus (Write On the Go), корегування чи взаємне корегування відеоконтенту за допомогою YouCut – Video Editor; корегування чи взаємне корегування текстів у Microsoft Word: Edit Documents, Google Docs; записування коротких відеоуроків (5-10 хв) за вивченою темою у Video Maker; створення подкастів у Podcast Studio by Speaker / Voice Podcast Maker; створення піктограм за темою (для рефлексії правописних правил, відпрацювання граматичних / лексичних норм тощо) у Canva, саморецензування в Google Docs.

Практика викладання англійської мови та низка емпіричних досліджень засвідчують недооціненість подкастів як важливого інноваційного ресурсу в опануванні іноземної мови [8, с. 123–133]. Слухання є фундаментально важливою первинною стадією вивчення мови. Студенти без сформованих навичок сприймання іноземного мовлення на слух не можуть адекватно засвоювати останні етапи складної моделі опанування мови в продуктивній структурі (тобто говоріння й письмо) [14, с. 6–15]. Як правило, багато студентів мають серйозні проблеми з розумінням англійської мови на слух, оскільки університети й доуніверситетська система вивчення іноземної мови більше уваги звертає на навчання граматики, читання та збагачення словникового запасу. Натомість ґрунтовні комунікативні навички, а це слухання та говоріння, не є центральними для багатьох підручників чи навчальних програм. Викладачі, як показують дослідження, часто сприймають навички слухання як такі, що мимовільно формуються в природний спосіб у процесі вивчення мови [12; 15, с. 139]. Тоді необхідним гармонійним інноваційним доповненням їх стають аудіо- та відеоподкасти. Робота з наявними подкастами з метою покращення розуміння на слух або створення власних подкастів у межах індивідуальних чи групових творчих проєктів є корисним для тренування комунікативних навичок. Це кращий варіант порівняно з традиційними завданнями з аудіювання: ефективніший, мотивувальний та менш стресогенний. Рекомендується заохочувати самих студентів знаходити подкасти відповідно до теми, яка вивчається за програмою, індивідуальних потреб чи вподобань, і регулярно слухати їх та виконувати якусь генеративну діяль-

ність із ними: конспектувати, доповнювати, дискутувати, створювати відеоконтент до них тощо. Залежно від вихідного рівня знань можна залучати автентичні чи навчальні подкасти. Автентичні створюють професійні телекомпанії з усього світу, призначаючи їх передусім для носіїв мови (це відмінний ресурс для ознайомлення здобувачів із використанням природної мови). Навчальні подкасти зосереджені, як правило, на певній сфері опанування іноземної мови (збагачення словникового запасу, вивчення ідіом чи закріплення нових граматичних структур та ін.). Це вебсередовище дієво скорочує відірваність англійської мови, яка вивчається аудиторно в освітніх інституціях, і тією англійською, що домінує в неформально – у реальному житті. Саме подкасти дають багато можливостей для осмисленого використання мови, оскільки: містять розмови між носіями мови; заохочують здобувачів освіти до уважного слухання; засновані на комунікативних ситуаціях, тематичному спілкуванні, інтерв'ю; часто будуються сюжетно, містять блок запитань для контролю розуміння на слух. Акцент на подкастах доречно доповнити використанням із навчальною метою відео YouTube для різних аспектів опанування англійської мови: покращення словникового запасу, наголошування, вимови, модуляції голосу та ін. Справжня перевага використання YouTube, відео із соціальних мереж, зокрема популярних серед молоді TikTok, Instagram, у викладанні англійської мови полягає в тому, що вони пропонують автентичні приклади повсякденної англійської мови, якою користуються звичайні люди. Викладач може використовувати їх як інструменти для вдосконалення навичок аудіювання та говоріння, читання та письма студентів. Можна вибрати фрагмент відео, що відповідає рівню студентів, і показати, попросивши після того чи під час перегляду відео виконати завдання (заповнити пропуски, відповісти на питання, оформити діалоги з уривків, написати рефлексію тощо). Завдання з опрацювання відео так само можуть мати творчий, репродуктивний або репродуктивно-творчий характер. Але це вже в разі збільшить ефективність навчальної роботи на занятті.

Набір інноваційних технологій кожного викладача іноземної мови є індивідуалізованим та динамічно змінюваним з огляду на новації, педагогічний досвід, мету використання тощо. Викладачі-початківці під час формування початкової системи використання інноваційних ресурсів можуть послуговуватись доступними в інтернеті добірками. Варто звертати увагу на те, що вони поділені на “Top resources for English teachers” і “Top resources for English learners”. Наприклад, у добірці Goabroad пропонуються такі ресурси, що підійдуть для використання в роботі зі студентами, які мають більш високий вихідний рівень знань з іноземної мови: Busy Teacher, ESL Galaxy, TEFL Tunes, Make Belief Comix, SL Video, ESL Games World, Class Dojo, StoryPlace, Memrise, British Council/BBC Teaching English, IELTS Podcast [4]. Однак перш ніж викори-

стовувати кожен із них на занятті, викладач має попередньо набути власного досвіду користування цими ресурсами та пропонованим ними контентом.

Висновки та пропозиції. Отже, у 21-му столітті люди зіштовхуються з новими реаліями життя, у яких домінують аспекти непомірної експансії технологій та англійської мови, виникають нові можливості та виклики завдяки впровадженню високих технологій в усі сфери життя. У цю епоху заклади освіти не можуть залишатися просто місцями для передачі встановленого набору інформації від викладача до студента протягом фіксованого ОПП періоду часу. Використання інноваційних технологій у контексті викладання англійської мови не тільки ефективно в континуумі здобування вищої освіти. Інноваційні технології також сприяють «навчанню вчитися», тобто набуттю знань і навичок, які роблять можливе безперервне навчання протягом життя. Нагальна потреба полягає в тому, щоб озброїти людей знаннями англійської мови, і це можливо лише за умови правильного поєднання засобів навчання та електронного навчання (сучасні технології). Сучасна парадигма вищої освіти спрямована переважно на навчання студентів, які є представниками покоління «Z», а на близьку перспективу – покоління «альфа». Обидва цих покоління об'єднує схильність, природність використання в повсякденному житті та інших рівнях життєвої активності комп'ютерно-інформаційних технологій. Для цих поколінь взаємодія зі смартфоном така ж природна, як для старших поколінь, принаймні, читання паперових журналів чи перегляд телепередач. Таргетованість на навчання поколінь «Z» та «Альфа» вимагає відповідної трансформації підходів до освітнього процесу у вищій освіті. Тому релевантним є посилене використання мобільних технологій.

Список літератури

1. Abidin, Z. Z., & Sharbawi, S. (2023). Zoomers in Brunei Darussalam: Language Use, Social Interaction and Identity. In (Re) presenting Brunei Darussalam: A Sociology of the Everyday (pp. 257–278). Singapore: Springer Nature Singapore.
2. Abraham, R. R. (2018). Modified directed self-learning sessions in physiology with prereading assignments and Pecha Kucha talks: perceptions of students Melaka Manipal Medical College. A Case Study. <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/advan.00048.2017>
3. Bhagan, S. (2022). 11 Kick-ASS% ESL Resources for Teachers. <https://www.goabroad.com/articles/teach-abroad/11-esl-resources-for-teachers>
4. British Council. Facilitation. <https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/knowning-subject/d-h/facilitation>
5. Bekešová, J., & Romanová, I. (2019). Six technological innovations that changed English language teaching. *International Journal of Information and Communication Technologies in Education*, 8(1), 30–38.

6. De Jager, L., Rwodzi, C., & Mpfu, N. (2020). The innovative use of social media for teaching English as a second language. *TD: The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa*, 16(1), 1–7.
7. Fortuna, A. S., & Caraballe, M. R. S. (2021). Learning styles and English proficiency of Zoomer engineering students. *Globus Journal of Progressive Education. A Refereed Research Journal*, 11(2), 99–105.
8. Gilakjani, A. P., & Sabouri, N. B. (2016). Learners' Listening Comprehension Difficulties in English Language Learning: A Literature Review. *English language teaching*, 9(6), 123–133.
9. Kim, K. J. (2019). Enhancing students' active learning and self-efficacy using mobile technology in medical English classes. *Korean journal of medical education*, 31(1), 51.
10. Klingenberg, S., Jørgensen, M. L., Dandanell, G., Skriver, K., Mottelson, A., & Makransky, G. (2020). Investigating the effect of teaching as a generative learning strategy when learning through desktop and immersive VR: A media and methods experiment. *British Journal of Educational Technology*, 51(6), 2115–2138.
11. Konotop, O., Bykonja, O., Bondar, O., Shevchenko, Y., & Korobeinikova, T. (2023). Effectiveness of generative learning strategies in independent study of English using mobile technologies. *Revista Eduweb*, 17(3), 160–181.
12. Megasari, G. U. (2021). Difficulties in Listening Comprehension. https://www.researchgate.net/publication/355917163_Difficulties_in_Listening_Comprehension/citation/download
13. Poláková, P., & Klímová, B. (2019). Mobile technology and Generation Z in the English language classroom – A preliminary study. *Education Sciences*, 9(3), 203.
14. Rintaningrum, R. (2018). Investigating reasons why listening in English is difficult: voice from foreign. *Asian EFL Journal*, 20(11), 6–15.
15. Saraswati, D. R. (2018). Learners' Difficulties & Strategies in Listening Comprehension. *English Community Journal*, 2(1), 139.
16. Schroeder, N. L., Nesbit, J. C., Anguiano, C. J., & Adesope, O. O. (2018). Studying and constructing concept maps: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 30(2), 431–455. <https://doi.org/10.1007/s10648-017-9403-9>
17. Stockwell, G. (2013). Technology and Motivation in English-Language Teaching and Learning. In: Ushioda, E. (eds) *International Perspectives on Motivation. International Perspectives on English Language Teaching*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137000873_9
18. Van Meter, P., Aleksic, M., Schwartz, A., & Garner, J. (2006). Learner-generated drawing as a strategy for learning from content area text. *Contemporary Educational Psychology*, 31(2), 142–166. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2005.04.00>